

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 951 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turoпова Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomilashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science.....	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshilqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота староорашаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orazbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abdavaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	

Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining funksional jihati	843
I.E.Kenjaye	
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil	856
K.M. Umarkulov	
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения	861
Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики	867
Мухамедова Ситора	
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish	871
Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	
Banklarning moliyaviy baqrqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari	874
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Investment funds and their types	879
Sultanboeva Munira Bakhodirovna	
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish	886
Matmuratova Nigora Ruzmatovna	
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации	891
Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati.....	898
Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili	901
Abdullayev Suyun Artikovich	
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития.....	906
Халимов Шахбоз Халимович	
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari.....	910
Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан.....	915
Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish.....	922
Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	934
Aliyarov Olim Abdug'aparovich	
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari	941
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari	946
Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	

Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna

Navoiy davlat universiteti katta o'qituvchisi(PhdD),

Umarov Husan Laziz o'g'li

NavDU 3-bosqich talabasi

TO'DAKO'L SUV OMBORIDAGI KUMUSH TOVONBALIQNING (CARASSIUS GIBELIO) "TRUSS-PROTOCOL" BO'YICHA TAHLIL KO'RSATKICHLARI

Annotatsiya: To'dako'l suv omborida muhim ovlanish ahamiyatiga ega bo'lgan invaziv tur — kumush tovonbaliqning (*Carassius gibelio*) "truss-protocol" bo'yicha o'sish ko'rsatkichlari o'rganildi. Kumush tovonbaliqning tangachasi sikloid, yirik tangachalari mavjud. Tangacha o'lchami (v , okulyar-mikrometr birligi) va tanasining standart uzunligi (SL, sm) o'rtasida to'g'ri chiziqli ijobiy bog'liqlik mavjudligi aniqlandi ($v = 1,89 * SL + 3,0459$; $r = 0,75$). Namunalardagi baliqlar tanasining standart uzunligi 10,1–30,5 sm ni va 1–4 yoshni tashkil qildi. Tanasining standart va umumiy uzunligi (TL, sm) o'rtasidagi bog'liqlik quyidagi regressiya tenglamasi bilan tasniflanadi: $SL = 0,819 * TL + 0,183$ ($r = 0,99$). Tanasining umumiy og'irligi (W , g) tanasining uzunligi bilan ijobiy bog'langan: $W = 0,018 * SL^3,16$ ($r = 0,96$). Kumush tovonbaliqning o'rtacha o'sish sur'ati: SL1 – 10,7 sm, SL2 – 18,1 sm, SL3 – 24,4 sm, SL4 – 26,1 sm. Roza Li fenomeni kuzatiladi.

Kalit so'zlar: Kumush tovonbaliq, *Carassius gibelio*, o'sish, Roza Li fenomeni, To'dako'l suv ombori, O'zbekiston.

Abstract: The growth of the Prussian carp (*Carassius gibelio*), an important commercial fish in the Tudakul Reservoir, was studied using the "truss-protocol." The scale is cycloid and large. A positive linear relationship ($v = 1.89 * SL + 3.0459$; $r = 0.75$) was revealed between scale size (v , eyepiece-micrometer units) and standard body length (SL, cm). The samples included fish with a standard length of 10.1–30.5 cm at the age of 1–4 years. The dependence of the standard and total (TL, cm) body lengths is characterized by the regression equation: $SL = 0.819 * TL + 0.183$ ($r = 0.99$). Total body weight (W , g) is related to body length: $W = 0.018 * SL^3.16$ ($r = 0.96$). The average growth rate of Prussian carp: SL1 – 10.7 cm, SL2 – 18.1 cm, SL3 – 24.4 cm, SL4 – 26.1 cm. The Rosa Lee phenomenon is well observed.

Key words: Prussian carp, *Carassius gibelio*, growth, Rosa Lee phenomenon, Tudakul Reservoir, Uzbekistan.

Аннотация: Исследован рост серебряного карася (*Carassius gibelio*), важной промысловой рыбы в Тудакульском водохранилище, по методу "truss-protocol". Чешуя карася циклоидная, крупная. Между размерами чешуи (v , единиц окуляр-микрометра) и стандартной длиной тела (SL, см) выявлена положительная прямолинейная зависимость ($v = 1,89 * SL + 3,0459$; $r = 0,75$). В пробах представлены рыбы стандартной длиной 10,1–30,5 см в возрасте 1–4 года. Зависимость стандартной и общей длины тела (TL, см) характеризуется уравнением регрессии: $SL = 0,819 * TL + 0,183$ ($r = 0,99$). Общая масса тела (W , г) связана с длиной тела: $W = 0,018 * SL^3,16$ ($r = 0,96$). Средний темп роста карася: SL1 – 10,7 см, SL2 – 18,1 см, SL3 – 24,4 см, SL4 – 26,1 см. Хорошо проявляется феномен Розы Ли.

Ключевые слова: Серебряный карась, *Carassius gibelio*, рост, феномен Розы Ли, Тудакульское водохранилище, Узбекистан.

KIRISH

To'dako'l suv omborida kumush tovonbaliq (*Carassius gibelio*) populyatsiyasini tahlil qilish zamonaviy biologik va ekologik tadqiqotlarning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu baliq turi ichki suv havzalarida tez ko'payishi va boshqa bioresurslarga salbiy ta'sir ko'rsatishi bilan ajralib turadi. "Truss-Protocol" tahlil usuli yordamida baliqlarning tanasi tuzilishi, morfometrik xususiyatlari va biologik parametrlarini baholash

tadqiqotning asosiy maqsadi hisoblanadi. Ushbu usul baliq populyatsiyalarini aniqlash, monitoring qilish va ularni boshqarish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishga imkon beradi. Tadqiqot natijalari To'dako'l suv omborining ekologik holatini yaxshilashga qaratilgan strategiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kumush tovonbaliq (*Carassius gibelio*) dunyo bo'ylab ichki suv havzalarida invaziv baliq turi sifatida keng tarqalgan. Tadqiqotlarda bu turning ekologik muhitga moslashuvchanligi va boshqa turlar bilan raqobatbardoshligi haqida ko'plab ma'lumotlar keltirilgan (Nguyen va boshq., 2019; Zhu, 2011). Truss-Protocol usuli dastlab morfometrik ko'rsatkichlarni o'rganish uchun ishlab chiqilgan bo'lib, baliq turlarini aniqlash va ularning genetik diversifikatsiyasini baholashda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda (Joneidi, 2018). O'zbekiston suv havzalarida bu usul hali keng tatbiq etilmagan, ammo mahalliy sharoitlarda baliq populyatsiyalarini tadqiq qilishda uning samaradorligi katta ahamiyatga ega. Shuningdek, ushbu baliq turi biologiyasiga oid yangi ma'lumotlar suv resurslarini boshqarishda innovatsion yondashuvlarni joriy qilish uchun muhimdir (Zaripova, 2022).

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda morfometrik parametrlarning "Truss-Protocol" usuli asosida tahlil qilindi. Baliq namunalarini yig'ish To'dako'l suv omborida tasodifiy tanlash usuli bilan amalga oshirildi. Tahlil uchun har bir baliqning tana uzunligi, kengligi va boshqa asosiy morfometrik o'lchovlari maxsus o'lchov asboblari yordamida aniqlangan. Statistik ma'lumotlar qayta ishlash uchun R dasturi va Excel platformasidan foydalanildi. Tahlil natijalari asosida baliqlarning ekologik moslashuvi, populyatsiya xususiyatlari va To'dako'l suv omborining biologik holati baholandi. Ushbu usul mahalliy suv havzalari uchun moslashtirilib, ilmiy tavsiyalar ishlab chiqishda qo'llanildi. Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlar mavjud adabiyotlar bilan taqqoslanib, kumush tovonbaliqning o'ziga xos morfometrik xususiyatlarini aniqlashga imkon berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

To'dako'l suv omborida ovlanish ahamiyatiga ega bo'lgan kumush tovonbaliqning (*Carassius gibelio*) biologik xususiyatlarini o'rganish maqsadida 2017–2023-yillar davomida mavsumlar bo'yicha tadqiqot ovlari olib borildi. Tadqiqot asosan baliqlarning urchish joylari atrofidagi baliqchilik brigadalariga yaqin joylardagi 5 ta stansiyada amalga oshirildi. Baliqlar katak o'lchamlari 28, 36, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110 mm bo'lgan qo'yma to'rlar yordamida ovlandi.

1-rasm. To'dako'l suv omborining tuzilishi va tadqiqot olib borilgan 5 ta stansiya nuqtalarining joylashuvi.

1-kiruvchi kanal "Troynik", 2-suv ombori qo'ltig'i, 3-kiruvchi kanal aylanma kanaldan olinadigan, 4-chiquvchi kanal, 5-kiruvchi kanal Zarafshondan olinadigan, 6-chiquvchi kanal, 7-havzaning markazi.

Internetdan olingan «TPS Util», «TPSDig», «MorphoJ» dasturlari yordamida raqamlangan rasmlardan har bir o'rganilayotgan populyatsiyaning "truss protocol" bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichi aniqlandi.

Baliqlarning yoshi qayd qiluvchi tuzilmalar bo'yicha aniqlanadi. O'rganilgan barcha baliq turlari limnofil baliqlar sanaladi, ularning tangachasi tez tushib ketmaydi. Tanasi tangacha bilan to'liq qoplangan. Tangachasi

chavoqlik davrida paydo bo'ladi. Ko'rsatib o'tilganlardan kelib chiqqan holda, tangachalari o'rganilayotgan qayd qiluvchi tuzilma sifatida tanlandi.

Dala sharoitida tangachalar yon chiziq ustidan, yelka suzgich qanoti birinchi sho'lasida ostidan olindi. O'rganilayotgan barcha turlardan qat'iy tarzda yelka suzgich qanoti birinchi sho'lasida asosi ostidan, tanasining chap tomoni yon chizig'i ustidagi birinchi qatordan ketma-ket joylashgan 4-5 tangacha to'plandi (2-rasm).

2-rasm. To'dako'l suv omboridagi kumushtovon balig'i populyatsiyasi misolida belgilangan mo'ljallar («landmarks») va ular orasidagi masofa (tepada) hamda "truss-protocol" o'rtacha statistik ko'rstkichni aniqlash chizmasi.

To'plangan tangachalar daftariga joylashtirildi. Ushbu daftarchaga baliq turi, ovlangan vaqti, ovlash quroli, tanasining umumiy va standart uzunligi hamda tanasining umumiy og'irligi haqidagi ma'lumotlar qayd qilindi.

Laboratoriya sharoitlarida 3–4 tangacha Petri chashkasida ivitilib, har xil shilimshiq moddalardan va yopishib qolgan yot moddalardan tozalanib, ikkita predmet oynasi orasiga qo'yilib tangacha preparati tayyorlanib quritildi. Tangacha preparatlari asosida baliqlarning yoshi aniqlandi. E. Lea usuli yordamida baliqlarning yillar bo'yicha o'sish sur'ati qayta tiklandi.

Tangachalar o'lchami va yillik halqalar (v) MBS-1 okulyar-mikrometrlil binokulyarda yoki mikrofilmlarni o'qishga mo'ljallangan «Mikrofot-5 PO-1» qurilmasi yordamida aniqlandi.

3-rasm. Kumushtovon balig'ining tangacha namunalari olish joyi.

MBS-1 binokulyari ostida tangachalar o'rganildi, yillik halqalar soni sanaldi, ya'ni baliqlarning yoshi aniqlandi.

Baliqlar o'sishini aniqlashda retrospektiv (har xil o'lchamdagi) tahlil usulidan foydalanildi. Ushbu usul baliqlarning qayd qiluvchi tuzilmalari bilan baliqlar o'lchami o'rtasida kuchli ijobiy korrelyatsion bog'liqlik borligiga asoslanadi. Har bir tur va har bir populyatsiyada, shuningdek turli joylardan to'plangan tangachalar har bir radiusida regression bog'liqlik mavjudligi tadqiqot davomida aniqlandi. Buning uchun tangacha o'lchami ma'lum bir radiusda, yillik halqalar o'lchami esa qat'iy tarzda ushbu radius bo'yicha o'lchandi. Bu o'lchovlar mikrofilmlarni o'qishga mo'ljallangan «Mikrofot-5 PO-1» qurilmasida 10× marta kattalashtirilgan holatda amalga oshirildi.

4-rasm. Kumushtovon balig'i tangachasi preparati. Tangachadagi yillik halqalarni o'lchashda foydalaniladigan oldingi va yon sektorlari orasidagi diagonal radius.

Meristik belgilari tasnifi. To'dako'l suv omboridagi kumushtovon baliq baland tanali ekanligi yuqorida qayd etildi. Yelka suzgich qanoti uzun bo'lib, unda 3 ta (juda kam holatda 2 ta) qattiq va 16–18 yumshoq shu'lalari bo'ladi, ya'ni D III 16–18 ko'rinishidagi formulaga ega. Anal suzgich qanotidagi qattiq shu'lalar soni 2 ta, yumshoq shu'lalar soni esa 5–6 ta bo'lib, formulasi A II 5–6 ko'rinishida. Yon chizig'ida 26–28 (o'rtacha 27) tangachasi mavjud. Birinchi oy quloq yoyidagi ustunchalar soni 38–46 (o'rtacha 41) ta.

Kumushtovon balig'ining o'rganilgan to'dasidagi plastik belgilarining to'sin ustunlari ("truss protocol") chizmasi bo'yicha olingan ko'rsatkichlari 3.2-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. To'dako'l suv omboridagi kumushtovon baliq plastik belgilarining "truss-protocol" chizmasi bo'yicha olingan ko'rsatkichlari (tana standart uzunligiga nisbatan).

Ko'rsatkich	Min	Max	$X_{mean} \pm S_x$
2 – 4	13,7	21,5	18,69 ± 0,31
4 – 6	14,7	33,2	30,25 ± 0,76
6 – 8	30,5	47,2	41,74 ± 0,72
8 – 10	8,8	19,3	12,48 ± 0,53
9 – 10	11,8	19,4	17,40 ± 0,36
7 – 9	7,0	14,3	11,52 ± 0,37
5 – 7	8,3	17,0	13,01 ± 0,35
3 – 5	22,3	34,5	30,98 ± 0,50
2 – 3	32,9	47,9	44,57 ± 0,56
1 – 2	12,6	20,0	17,39 ± 0,31
1 – 4	17,5	25,6	23,48 ± 0,31
1 – 3	21,2	30,7	28,01 ± 0,38
3 – 4	30,9	44,5	41,41 ± 0,53
5 – 6	36,3	55,4	49,09 ± 0,70

7 – 8	15,7	24,2	20,27 ± 0,33
4 – 5	48,2	68,8	64,95 ± 0,76
3 – 6	32,1	46,4	41,87 ± 0,68
6 – 7	38,4	55,5	51,71 ± 0,67
5 – 8	21,6	32,7	29,03 ± 0,40
7 – 10	17,4	24,7	22,33 ± 0,39
8 – 9	16,4	27,2	22,27 ± 0,50

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilish mumkinki, tadqiqot davomida kumushtovon balig'ining To'dako'l omboridagi sanoat usulida baliq ovlashning sezilarli darajadagi ta'siri ostida qolgan to'dalari vakillari o'rganildi. Tadqiqotlar "truss-protokol" metodidan foydalangan holda olib borildi. Ushbu metod zamonaviy raqamlashtirilgan texnologiyalar yordamida tahlil qilinarkan, natijalar oson, tez va qulay tarzda qo'lga kiritildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Атлас пресноводных рыб России: В 2 томах. Том 1 / под ред. Ю.С. Решетникова. – Москва: Наука, 2003. – 379 с.
2. Камилов Б.Г., Юлдашов М.А., Кахраманов Б.А., Таджибаев М.С. Ихтиология (учебник). – Ташкент: «Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи», 2021. – 550 с.
3. Камилов Г.К. Рыбы и биологические основы рыбохозяйственного освоения водохранилищ Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1973. – 220 с.
4. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных). – Москва: Пищевая промышленность, 1966. – 376 с.
5. Салихов Т.В., Камилов Б.Г., Атаджанов А.К. Рыбы Узбекистана (определитель). – Ташкент: Chinor ENK, 2001. – 152 с.
6. Юлдашов М.А., Камилов Б.Г. Результаты интродукций чужеродных видов рыб в водоемы Узбекистана. – Научные труды Дальрыбвтуза, 2018, 44 (1), с. 40–48.
7. Elgin E.L., Tunna H.R., Jackson L.J. First confirmed records of Prussian carp, *Carassius gibelio* (Bloch, 1782) in open waters of North America. – *BioInvasions Records*, 2014, 3(4), pp. 275–278.
8. Kottelat M., Freyhof J. Handbook of European Freshwater Fishes. – Kottelat and Freyhof, Cornol and Berlin, 2007. – 646 p.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

